

Dossiê:

Sobre o ensino de língua e de literatura: reflexões sobre o epistemicídio nas Letras

Lançando a sua primeira edição de 2023, a *Revista Letras Raras* (RLR), periódico acadêmico de Linguística e Literatura, do *Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade*, (LELLC), grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino (PPGLE) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), entra no seu 12º ano, buscando manter vivas as discussões da atualidade no domínio dos estudos na grande área das Letras.

Este, que é o primeiro número deste ano 12 de circulação da RLR, traz uma temática indispensável de ser pensada nos nossos dias, que é *Sobre o ensino de língua e de literatura: reflexões sobre o epistemicídio nas Letras*, é organizado por professoras doutoras, pesquisadoras de universidades nacionais, como a professora Maria Angélica de Oliveira e a professora Josilene Pinheiro-Mariz, ambas da Universidade Federal de Campina Grande; assim como pela professora Vima Lia de Rossi Martin, da Universidade de São Paulo. Mas, essa temática está também sendo foco de estudos na Universidade Carolina, em Praga, capital da República Tcheca, representada pela professora Karolina Válková.

Os resultados de pesquisas aqui apresentados são de responsabilidade de pesquisadores de vários níveis de formação, desde o estudante de graduação, pesquisador iniciante, até experientes professores de instituições de ensino superior. Portanto, nesta edição, há uma significativa diversidade de origens desses estudiosos do campo das Letras; assim, este número acolhe textos desses colegas pesquisadores, estudantes de iniciação científica, mestres e mestrandos, doutores e doutorandos das seguintes universidades: Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP; Universidade Federal de Campina Grande, UFCG; Universidade Federal do Tocantins; UFT, Universidade La Salle; Universidade Federal de Alagoas, UFAL; Universidade Federal da Paraíba, UFPB; Universidade Federal de Goiás, UFG; Universidade Federal de Pernambuco, UFPE; Universidade Estadual Paulista, UNESP; Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO; Universidade Estadual do Paraná-UNESPAR; Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC; Universidade Passo Fundo, FUPF; Universidade Lasalle, UNILASALLE.

Então, caro.a leitor.a, neste primeiro número de 2023, esta edição regular instiga à reflexão , sobre a necessidade de construirmos uma nova episteme, do ponto de vista do Sul Global,

considerando-se que é urgente darmos mais visibilidade ao hemisfério Sul. Portanto, compartilhe o artigo, a entrevista, o ensaio, as produções artísticas deste número, com seus colegas e com seus estudantes.

Iniciamos a série de publicações deste ano de 2023 com esperanças renovadas no que concerne mais atenção e apoio aos rumos das pesquisas em nosso país e como costumamos ressaltar, que os textos aqui publicados incitem à tolerância, ao respeito, à equidade e a um olhar mais centrado na educação, na ciência e em uma educação para todxs!

Na certeza dessa partilha, caro.a leitor.a, desejamos a você uma ótima leitura!

[Profa. Dra. Josilene Pinheiro-Mariz \(UFCG, Brasil\)](#)

[Profa. Dra. Maria Rennally Soares da Silva \(UEPB/UFCG, Brasil\)](#)

[Prof. Dr. Marco Antônio Margarido Costa \(UFCG, Brasil\)](#)

Editores da **Revista Letras Raras**: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC –
Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade /
Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino/
Universidade Federal de Campina Grande.